

تاريخ الإرسال (2022-08-2)، تاريخ قبول النشر (2022-08-14)

أمال أحمد رشيد دراس

سها غالب سليم عواد

مديرية بيت لحم مدرسة بنات العودة الثانوية

مديرية بيت لحم مدرسة بنات العودة الثانوية

اسم الباحث الأول:

اسم الباحث الثاني (إن وجد):

اسم الباحث الثالث (إن وجد):

1 اسم الجامعة والبلد (للاول)

2 اسم الجامعة والبلد (للتاني)

3 اسم الجامعة والبلد (للتالث)

* البريد الإلكتروني للباحث المرسل:

E-mail address:

amaldarras@gmail.com

Doi: 10.5281/zenodo.7125915

المخلص:

نهدف ان تكون المدرسة معززة للقيم وجعلها سلوك حياة تنتهجه الطالبات وتحسين التحصيل ومراقبة أثر القيم على ذلك. لوحظ منذ بدء العام الدراسي الحالي 2021-2022 والذي جاء بعد عام دراسي سابق تخلله إغلاقات وتعلم عن بعد أدى لانقطاع في التواصل المباشر بين الطالبات ومدرستهن و تأثر سلوك الطالبات وتغير نمط حياتهن الدراسي وشكل ذلك تحدياً كبيراً في الفترة الدراسية الأولى ولذا كان لا بد لنا من وقفة لتقييم ذلك والعودة للمدرسة في بداية الفترة الدراسية الثانية لإعادة ضبط الفاقد السلوكي لدى طالباتنا وإعادة برمجة سلوكهن .

تم تفعيل الأسر الصفية التي تبنت لوحة القيم ضمن نشاط صفي ومن ثم اعتماد نموذج سلم تقدير لفظي لتقييم الصف المثالي حيث عززت بنوده قيم الإنضباط المدرسي والحضور الصباحي والالتزام في الحصة وتم تفعيل النموذج بشكل يومي في كل حصة من قبل المعلمة وتقييمه في نهاية الدوام من قبل مديرة المدرسة و في نهاية الأسبوع يتم اختيار وتكريم الصف المثالي في الإذاعة.

وخلق ذلك جواً من التنافس بين الصفوف مما إنعكس إيجاباً على المبادرة و لوحظ توفر جو دراسي محفز كان له أكبر الأثر في خلق بيئة تعليمية داعمة لرفع التحصيل الدراسي، وهنا تم تعديل نموذج الصف المثالي وادخال استراتيجيات تعليم و تقويم والهدف هو دراسة أثر تفعيل القيم على ارتفاع نسبة التحصيل الدراسي

كلمات مفتاحية: (قيم - سلوك - تحصيل - استراتيجيات تعليم وتقييم)

Title in English (The school's role in promoting values is an educational initiative "Let's leave a good impression (a school that loves life)")

Abstract:

School is meant to be a place where values are appreciated, cherished and raised which benefits the students in both of their academic and personal lives. It was noticed earlier in the academic year of 21/22 that followed the covid shutdown and online learning, which lead to the minimization of face-to-face interaction among students and teachers, a significant negative change in the students' behavior creating a new obstacle to tackle in the first academic period. Therefore, we have assessed the difference, then we applied the methods to resolve this problem during the second period.

Classroom program was activated which adopted a list of values in a classroom setting, then a grading system was made, which resulted in the enhancement of the values that were meant to be tackled, such as: daily attendance and the commitment to learning throughout the day. This system has been used daily in every lesson from the teachers and collected in the end of the day by the principal. Every weekend, one classroom, was chosen as the best class in front of the school's students.

This led to having a competitive spirit among classrooms leading to better educational outcomes which resulted in increasing the average GPA. As a result, this program was amended and more strategies were taken into consideration to increase the program sufficiency and as a result, to increase the students' GPA.

Keywords: (don't exceed five keywords) values- behavior-learning-strategies-achievement

الهدف من المبادرة:

أن تكون مدرسة بنات العودة مدرسة معززة للقيم الجميلة والايجابية على صعيد السلوك الفردي والمجمعي وحب الوطن والعلم والعمل وجعل تلك القيم سلوك حياة تنتهجها طالبات العودة، وتكون نموذجاً مشرفاً وقوة حسنة لطالبات فلسطين .
تحسين التحصيل الأكاديمي من خلال اتباع استراتيجيات تعليم وتقييم داخل الحصص الصفية ومراقبة أثر القيم على ذلك.

مبررات المبادرة:

لوحظ منذ بدء العام الدراسي الحالي 2021-2022 والذي جاء بعد عام دراسي سابق تخلله إغلاقات بسبب جائحة كورونا وكذلك " تعلم عن بعد " مما أدى الى انقطاع في التواصل المباشر بين الطالبات ومدرستهن وقد تأثر سلوك الطالبات وتغير نمط حياتهن الدراسي بصورة كبيرة وشكل ذلك تحدياً كبيراً لنا كمدرسة إدارة ومعلمات في الفترة الدراسية الأولى ولذا كان لا بد لنا من وقفة لتقييم ما حدث والعودة للمدرسة في بداية الفترة الدراسية الثانية لإعادة عملية ضبط الفاقد الأخلاقي والسلوكي لدى طالباتنا، وليس فقط الفاقد التعليمي، فلا يمكن تعويض الفاقد التعليمي دون ان نعيد طالباتنا الى الالتزام والانضباط ومعرفة الرموز السيادية وإعادة برمجة سلوكهن. ولذلك ارتأينا في مدرسة العودة أن نبادر لتعزيز القيم التي تسهم في عودة الانضباط التعليمي والتربوي لنجعل من التعليم متعة وشغفاً بدل من أن يكون عبئاً ثقيلاً .

فكرة المبادرة

جاءت فكرة المبادرة استجابة لمبرراتها والتي كانت محركاً كبيراً لنا في مدرسة العودة لإعادة برمجة سلوك طالباتنا وتعويض الفاقد التعليمي والفاقد السلوكي الذي لمسناه بعد جائحة كورونا وكانت الفكرة في مبادرة تعزيز القيم وتبنيها على أرض الواقع ليست شعاراً يُقال وإنما فعلاً يمارس ونهجاً للحياة.

لقد تم تفعيل الأسر الصفية والتي تبنت القيم المدرسية واعتمدها في لوحة صفية وصاغت ما يسمى باسم لوحة القيم ضمن نشاط صفي مع مربية الصف، ومن ثم تم اعتماد نموذج تقييم للصف المثالي حيث عززت بنوده قيم الإنضباط المدرسي والحضور الصباحي والالتزام في الحصص الدراسية وتم تفعيل النموذج " سيتم توضيحه لاحقاً " بشكل يومي ويتم تقييمه في كل حصص من قبل المعلمة وفي نهاية الدوام يتم تجميع العلامات لكل صف من قبل مديرة المدرسة ورصد العلامة لكل صف ومن ثم في نهاية الأسبوع يتم إختيار وتكريم الصف المثالي بشكل اسبوعي في الإذاعة الصباحية.

وقد خلق ذلك جواً من التنافس الشريف والبناء بين الصفوف المدرسية مما انعكس إيجاباً على المبادرة والهدف منها وحتى أنه لوحظ توفر جو دراسي محفز كان له أكبر الأثر في خلق بيئة تعليمية داعمة لرفع التحصيل الدراسي، لذلك كانت فكرة تعديل نموذج الصف المثالي وادخال استراتيجيات تعليمية مستخدمة في كل حصص تعزز التعلم التعاوني والتعلم النشط حيث أنه قد تم تهميشه خلال فترة " الكورونا " بسبب التباعد المفروض بين الطالبات، وكذلك اعتماد استراتيجيات تقييم محفزة وكان الهدف من ذلك هو دراسة الأثر لتفعيل القيم على ارتفاع نسبة التحصيل الدراسي وهل ساهم ذلك أيضاً في تحسن نسبة العلامات.

وقد تفاعل كل من في المدرسة لدعم تلك المبادرة وشُكِّل فريقٌ يجمع المرشدة ومربيات الصفوف والقائدة الكشفية ومسؤولة الصحة ومعلمات المدرسة، كل ذلك ضمن منظومة رائعة عززت القيم قولاً وفعالاً وانبثقت مبادرات على مستوى المعلمات والأسر الصفية سواء مبادرات تعليمية او مبادرات سلوكية كلها معززة للقيم وتحسين التحصيل الأكاديمي، لنترك اثراً طيباً في مدرسة محبة للحياة.

لجنة مبادرة تعزيز القيم والسلوك

تتكون اللجنة من فريق القيم في المدرسة ممثلة بمديرة المدرسة ومعلماتها جميعاً والمرشدة

الفئة المستهدفة من نشر ثقافة تعزيز القيم

الأهداف العامة للمبادرة

إنتاج بيئة مدرسية محفزة للقيم	أهدافنا
تعزيز قيمة النظام المدرسي لدى الطالبات	
بث روح التنافس بين الطالبات للوصول الى التميز السلوكي	
رعاية السلوك الإيجابي وإنماؤه وخفض السلوك السلبي	
تنمية شخصية الطالبة نفسياً وإجتماعياً وتربوياً	
تنمية قدرات ومهارات الطالبات للوقايا من السلوك السلبي	
رفع مستوى التحصيل الأكاديمي	

الخطة التنفيذية لمبادرة تعزيز القيم

الرقم	الهدف الإجرائي	إجراءات التنفيذ	وقت التنفيذ	المستهد ف	الجهة المساندة	وثائق الإنجاز	مؤشرات الإنجاز	ملاحظات
1	إيجاد بيئة مدرسية محفزة للسلوك الإيجابي	-تشكيل لجنة تعزيز القيم -اعداد ملف خاص بالمبادرة -وضع خطة تنفيذية	الأسبوع الأول من الفترة الثانية	طالبات المدرسة	مديرة المدرسة ومربيات الصفوف والمرشدة	-قرار التشكيل -نموذج الخطة -محاضر الاجتماعات	-خطة شاملة للمبادرة -محاضر اجتماعات -نسبة المشاركة من الفئة المستهدفة وفريق القيم 100%	تمّ
2	تهيئة المدرسة لتكون بيئة جاذبة ومعزة للسلوك الإيجابي	-تفعيل الإذاعة المدرسية لنشر المبادرة -عقد اجتماع الاسرة الصفية بين مربية الصف وطالبات الصف لتوضيح المبادرة -تصميم لوحة حائط بالقيم المتفق عليها في الصف -وضع شجرة القيم -نموذج تقييم الصف	الأسبوع الثاني من الفترة الثانية	طالبات المدرسة	مديرة المدرسة ومربيات الصفوف والمرشدة ومسؤول ة الإذاعة	-لوحات الحائط للقيم في الصف -شجرة القيم -ملف الإذاعة -نموذج تقييم الصف المثالي	تحليل نتائج الصف المثالي	تمّ

						المثالي		
3	تعزيز قيم تشمل: 1- الإلتزام بقوانين المدرسة 2- الإهتمام بالمظهر الشخصي 3- الحفاظ على بيئة المدرسة 4- العمل التطوعي 5- الحد من العنف والتنمر 6- الحد من الاستخدام السيء للتكنولوجيا 7- الإلتزام	1-تعزيز القيم في سلوكيات الطابور الصباحي (الدوام الصباحي، الإلتزام بالزني المدرسي، النظافة الشخصية، إحترام العلم والنشيد الوطني) 2-متابعة الحضور والغياب 3-الإلتزام بالبروتوكول الصحي 4-متابعة نظافة الصفوف ونظافة الساحة ومرافق المدرسة 5-المحافظة على الأثاث المدرسي 6-نموذج تقييم الصف المثالي 7-أنشطة النادي الثقافي 8-أنشطة القائدة الكشفية	طوال الفترة الثانية والثالثة والرابعة	طالبات المدرسة	مديرة المدرسة والنائبة والمرشدة ومربيات الصف ومسؤول ة الصحة والمعلمات المناوبات وقائدة الكشافة	- سجل المخالفات اليومية - سجل التأخير الصباحي - سجل المرشدة - نموذج تقييم الصف المثالي - سجل الإذاعة المدرسية - سجل النادي الثقافي	- إرتفاع نسبة السلوك الإيجابي وفق تحليل نموذج الصف المثالي - إنخفاض عدد الاستشارات السلوكية في سجل المرشدة - المشاركة الفعالة من قبل الطالبات في أنشطة النادي الثقافي	جاري العمل عليها حتى نهاية العام الدراسي

							بآداب الحديث 8- العمل بروح الفريق 9- إحترام الرموز السيادية	
تم	نسبة إرتفاع السلوك الإيجابي في المدرسة	تحليل نتائج تقييم نموذج الصف المثالي	مديرة المدرسة والمرشدة والمعلما ت	طالبات المدرسة	الفترة الثانية والثالثة والرابعة	إعتماد نموذج تقييم الصف المثالي وقياس نسبة إرتفاع السلوك الإيجابي	قياس نسبة إرتفاع السلوك الإيجابي بين الطالبات	4
تم	-انبثاق مبادرات صفية أكاديمية) العيادة القرآنية) وسلوكية) الصديق السري) وصحية (الوقاية غاية) وبيئية) نبات من بلدي)	-ملف الإذاعة -صفحة " الفيسبوك " للمدرسة	المديرة والمرشدة ومربيات الصفوف	طالبات المدرسة	الفترة الثانية والثالثة والرابعة	- جائزة للصف المتميز بشكل اسبوعي وتكريمه على الإذاعة - تكريم الطالبات الفائزات بالمسابقات	بث روح التنافس الشريف بين صفوف المدرسة لوصول الى التميز السلوكي	5
تم	إرتفاع نسبة التحصيل	- نموذج تقييم الصف المثالي	المعلمات	طالبات المدرسة	الفترة الثانية والثالثة والرابعة	تم تعديل نموذج تقييم الصف المثالي من خلال إضافة جدول يوضح الإستراتيجيات	قياس نسبة التحصيل	6

		<p>- دفتر العلامات</p> <p>- نموذج تحليل نسب إمتحانات نهايات الفترة الثانية والثالثة</p>				<p>المستخدمة من قبل المعلمة في كل حصة دراسية وأسلوب التقويم المستخدم</p>		
تم	المنحنيات البيانية التي تدل على نجاح التجربة	<p>إحصائيات تقييم الصف المثالي الإستراتيجيات المفعلة وأساليب التقويم</p>	المديرة والمعلمات	طالبات المدرسة	الفترة الثانية والثالثة والرابعة	<p>-تفعيل نموذج تقييم الصف المثالي</p> <p>-تفعيل الإستراتيجيات التعليمية</p> <p>-تفعيل أساليب التقويم التي تعزز التعلم النشط</p>	<p>ربط نسبة إرتفاع نسبة التحصيل بإرتفاع نسبة السلوك الإيجابي</p>	7

دور المديرية في مبادرة تعزيز القيم

١- ادراج مشروع تعزيز القيم في النظام المدرسي ضمن خطة المدرسة

٢- اشراك افراد المدرسة ذا تالعلقة في وضع خطة المشروع

٣- تفعيل اللجان المدرسية ودعوة أولياء الأمور لحضور فعاليات حول المشروع وتنفيذ دورات تدريبية للمجتمع المدرسي حول تعزيز قيم النظام المدرسي

٤- مشاركة الطلاب في أنشطة المدرسة وفعاليتها وتقديم جوائز للمتميزين

دور المرشدة في مبادرة تعزيز القيم

- ١ • ادراج مشروع تعزيز القيم في النظام المدرسي ضمن خطة الإرشاد في المدرسة
- ٢ • متابعة الطالبات حسب المستويات السلوكية والدراسية بالتعاون مع المعلمات
- ٣ • عقد نقاشات وإجتماعات وحوارات مع الهيئة التدريسية وطرح القضايا القائمة بشكل دوري (الألفاظ, عدم الإنضباط, الفاقد السلوكي)
- ٤ • توظيف التقنيات ووسائل الإعلام في مشروع تعزيز القيم في النظام المدرسي
- ٥ • تفعيل دور الجهات التي لها علاقة بالطالبات مع المجتمع المحلي
- ٦ • أعداد تقارير دورية عن مستويات الطلاب العلمية والتربوية والسلوكية وتقديمها لمديرة المدرسة

جدول يوضح عدد الإستشارات السلوكية لكل صف بشكل شهري إبتداء من شهر آب وحتى شهر نيسان

الشهر	أ7	ب7	ج7	د7	أ8	ب8	ج8	د8	ه8	أ9	ب9	ج9	د9	ه9	أ10	ب10	ج10	د10	ه10	و10	ل10	ز10	ي10
آب	-	9	1	3	2	3	7	5	9	4	1	-	5	2	3	-	4	3	2	-	3	-	5
أيلول	2	8	5	1	7	19	18	9	14	3	15	5	16	13	7	4	6	4	2	1	5	4	32
تشرين الأول	2	-	1	1	1	8	12	2	4	2	8	2	7	3	8	3	7	4	5	1	1	1	11
تشرين الثاني	7	10	9	1	1	14	4	11	-	4	5	2	10	1	-	2	6	2	-	1	2	-	3
كانون الأول	5	7	7	-	3	4	6	5	10	8	7	2	9	7	8	1	1	8	6	4	5	3	4

الشهر	أ7	ب7	ج7	د7	أ8	ب8	ج8	د8	ه8	أ9	ب9	ج9	د9	ه9	أ10	ب10	ج10	د10	ه10	و10	ل10	ز10	ي10
كانون الثاني	3	3	3	3	-	4	2	6	1	1	5	3	5	3	2	1	2	5	2	1	4	2	2
شباط	-	5	1	2	2	2	-	2	1	5	5	2	6	6	1	-	1	3	2	3	1	2	1
آذار	3	2	3	-	1	2	1	5	2	-	5	6	9	1	1	3	-	3	-	4	1	3	-
نيسان	2	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

العنف بكافة أشكاله

عدم احترام القوانين المدرسية أو الصفية

السلوكيات التي تعمل على تعطيل الحصة الدراسية

نلاحظ أن عدد الإستشارات السلوكية في الفترة الأولى وخلال الفترة الثانية كان نسبياً أكبر من عدد الإستشارات السلوكية في

الفترة الثالثة والرابعة.

نلاحظ أن عدد الإستشارات السلوكية في الفترة الأولى وخلال الفترة الثانية كان نسبياً أكبر من عدد الإستشارات السلوكية في الفترة الثالثة والرابعة.

نلاحظ أن عدد الإستشارات السلوكية في الفترة الأولى وخلال الفترة الثانية كان نسبياً أكبر من عدد الإستشارات السلوكية في الفترة الثالثة والرابعة.

نلاحظ أن عدد الإستشارات السلوكية في الفترة الأولى وخلال الفترة الثانية كان نسبياً أكبر من عدد الإستشارات السلوكية في الفترة الثالثة والرابعة.

دور المعلمات في المبادرة

- ١ •المساهمة في تنمية السلوكيات الإيجابية لدى الطالبات والارتقاء بشخصياتهم نفسيا واجتماعيا ودينيا واخلاقيا
- ٢ •عقد مسابقات بين الطالبات لنشر القيم الجيدة من خلال موادهن الدراسية
- ٣ •تحقيق دورهن في انضباط الصفوف
- ٤ •ترشيح الطالبات ذوات السلوكيات الجيدة ليتم تكريمهم
- ٥ •تعزيز القيم الايجابية داخل الصف وخارجه تشجيع العمل بروح الفريق بين الطالبات

خطوات تنفيذ المبادرة

الهدف الأول: إيجاد بيئة مدرسية محفزة للسلوك الإيجابي من خلال تهيئة المعلمات واطلاعهن على مبادرة تعزيز القيم.

الإجراءات:

- 1- عقد اجتماع مع الهيئة التدريسية قبل بداية الفترة الثانية واطلاعهن على فكرة المبادرة والهدف منها
- 2- توضيح الهدف من المبادرة هو اعادة عملية ضبط الفاقد الأخلاقي والسلوكي لدى طالباتنا ، وليس فقط الفاقد التعليمي ، فلا يمكن تعويض الفاقد التعليمي دون ان نعيد طالباتنا الى الالتزام والانضباط ومعرفة الرموز السيادية وإعادة برمجة سلوكهن.
- 3- اختيار لجنة المبادرة وتم تشكيلها من جميع المعلمات
- 4- الاتفاق على الية تنفيذ المبادرة.

الفئة المستهدفة: الهيئة التدريسية والمرشدة

اللية المتابعة: عقد سلسلة اجتماعات من قبل المديرية والمعلمات لترتيب تنفيذ المبادرة .

الهدف الثاني: تهيئة المدرسة لتكون بيئة جاذبة معززة للسلوك الإيجابي

تهيئة الطالبات لتنفيذ المبادرة (الأسبوع الأول).

الإجراءات:

تم تخصيص الحصص (الأولى، الثانية، الثالثة) لمربية الصف مع طالباتها وتم الاتي:

- أ- توضيح القوانين والتعليمات الصفية والمدرسية التي يجب الالتزام بها (الغياب-التأخير الصباحي-الالتزام بالزي المدرسي-الواجبات المدرسية-الانضباط داخل الصف وخارجه)
- ب- إعادة تذكير الطالبات بمهمات الاسرة الصفية والتعليمات المتعلقة بها.
- ج- إعادة اختيار الاسرة الصفية بشفافية وديمقراطية وإجماع وقبول طالبات الصف
- د- مناقشة الأمور السلوكية ورصد اراء الطالبات فيها.
- هـ- تصميم لوحة قوانين وتعليقها في الصف من قبل الطالبات بعد الاتفاق على الالتزام بها وكانت تشمل قيم تعزز الجانب الوطني والانضباط الصفي والالتزام بالبروتوكول الصحي.

9- احترام الرموز السيادية

10- تعزيز قيم العطاء والانتماء وتحمل المسؤولية وروح المبادرة

"من أجل تعزيز القيم السابقة قامت لجنة القيم في المدرسة بعدة أنشطة ومبادرات لتعزيز القيم السابقة وسيتم ذكرها تباعاً .

أولاً: مبادرة العمل الطوعي والتي قامت بها القائدة الكشفية وطالباتها.

الفئة المستهدفة: طالبات المدرسة ومرشدات الفرقة

الهدف: من اجل بناء جل قادر على العطاء دون مقابل يعمر الوطن ويصنع الامل وتعزيز قيم التطوع والتعاون والإخلاص وحب الوطن.

الاجراءات:

1- تم في خلال شهر تشرين الأول (2021\10\16) حراثة الأرض باستخدام الفأس وإزالة الأعشاب الضارة منها تمهيداً لزراعتها من قبل افراد العمل الطوعي واستمر العمل بالأرض شهرين كاملين على فترات متباعدة ايام الأحد وبعض ايام الدوام الرسمي حيث تم تسميد الأرض في شهر تشرين الثاني في انتظار سقوط أول زخات المطر، كلما اعطيت الارض حب اعطتك ثمرة وعشقا لا ينتهي من خلال هذه الفعالية نرتبط بالارض روحا وجسد وتزيد تماسك الطالبات بحب العمل الجماعي و التعاون

اثر المبادرة

كان لهذه المبادرة على مدار عام كامل اثر كبير على سلوكيات الطالبات و المرشدات بحيث اثرت على تهذيب النفس وزيادة الصبر و قوة التحمل لديهن كما قللت السلوك السلبي اتجاة البيئة بحيث اصبحن اكثر اهتمام بالبيئة وعدم تدمير او تخريب

ممتلكات المدرسة بحيث اصبحن مساهمات في العمل

كما زاد الترابط ما بين طالبات المدرسة و الفرقة الكشفية بحيث نكمل دور بعضا البعض ، كما شاركت طالبات البرلمان الطلابي في فعاليات العمل التطوعي وكذلك طالبات الصحة المدرسية بالتعاون مع المعلمة ميسر حامد.

اما القيم التي زرعها العمل الطوعي فكان التعاون في هرمها والصبر على مشقة العمل ثانيها وحب العمل الطوعي وحب المبادرة اصبحت سمات الفريق والطالبات وهذا شجع اغلب الصفوف على طلب المشاركة في العمل الطوعي.

ثانياً: أن تلتزم الطالبات بالبروتوكول الصحي :تعزيز الوعي الصحي ورفع الجهوزية والدافعية للحد من إنتشار فيروس كورونا داخل أسوار المدرسة من خلال:

الإجراءات:

- 1- تعميم الوعي حول أهمية الصحة والوقاية من الأمراض والحرص على عدم إنتشار الفيروس عبر الإذاعة وداخل الصفوف
- 2- نشر ثقافة إرتداء الكمامات للحد من إنتشار المرض
- 3- المباعدة بين الطالبات
- 4- إستخدام المعقمات الشخصية ووضع معقمات في الغرف الصفية
- 5- تعقيم الطالبات للمقاعد بشكل يومي قبل المغادرة
- 6- التعاون مع العاملات في المدرسة لتعقيم أيدي الأبواب والأرضيات
- 7- التعاون مع المؤسسات والبلدية في توفير معقمات وتعقيم الساحات والغرف الصفية
- 8- التطعيم وأخذ الجرعات بالتعاون مع مديرية الصحة
- 9- الإصطفاف في طابور الصباح وكذلك عند المغادرة بالتعاون مع لجنة الطوارئ والصحة في المدرس

الأثر:

- 1- عدم إنتشار الفيروسي خلال الفترة الأولى والثانية بين صفوف الطالبات
- 2- السيطرة على حجر المصابين ورصد دائرة المخالطين للحد من نقل الفيروس داخل وخارج المدرسة
- 3- إلتزام الطالبات في تطبيق البروتوكول الصحي
- 4- إلتزام أولياء الأمور وتعاونهم مع المدرسة في توفير المعقمات
- 5- ملاحظة نظافة الطالبات والمقاعد والغرف الصفية بشكل واضح ومميز

مقارنة بين متوسط علامات تقييم الصف المثالي للصفوف المختارة

مقارنة بين متوسط علامات تقييم الصف المثالي للصفوف المختارة

يظهر المنحنى البياني متوسط علامات تقييم الصف المثالي للصفوف المذكورة حيث يُظهر المنحنى باللون

الأصفر نتائج الفترة الثانية ويظهر المنحنى الأحمر نتائج الفترة الثالثة ونلاحظ أن هنالك إرتفاع ملحوظ على مستوى علامات تقييم الصف المثالي وهذا دليل على تحسن سلوك الطالبات خلال فترة المبادرة

الهدف الخامس: قياس نسبة التحصيل

الإجراءات:

1-عقد لقاء مع المعلمات في 25-11-2021 يوم الخميس تم فيه مناقشة استراتيجيات التعلم وأساليب التقويم وبند الملاحظة الصفية وتم الاتفاق على إدخالها في نموذج تقييم الصف المثالي وذلك لدراسة أثر انضباط الصف على عملية التعلم .

2-توزيع نماذج تقييم الصف المثالي على الصفوف صباحا حيث يتم تقييمه بطرق مختلفة

أ-تقييم بعض بنوده من قبل مديرة المدرسة على الطابور الصباحي

ب-تقييم بعض بنوده من قبل مربيات الصفوف

ج-تقييم باقي البنود من قبل معلمات الصفوف تباعا كل حصة ورصده على نموذج تقييم الصف

د-تشبيث تلك الاستراتيجيات في دفتر تحضير المعلمة .

نلاحظ تحسن في علامة التربية الإسلامية والعلوم واللغة الإنجليزية والإجتماعيات في الفترة الثانية والثالثة مقارنة بالفترة الأولى

نلاحظ تحسن الطالبات في الفترة الثانية والثالثة على صعيد جميع المواد مقارنة في الفترة الأولى

هناك تحسن في بعض المواد كالتربية الإسلامية واللغة العربية والإجتماعيات والتكنولوجيا والرياضيات

نلاحظ تحسن الطالبات في الفترة الثانية والثالثة على صعيد جميع المواد مقارنة في الفترة الأولى

الهدف السادس: ربط نسبة إرتفاع التحصيل بإرتفاع نسبة السلوك الإيجابي

يظهر نتائج الجدولين أنّ هنالك علاقة وثيقة وواضحة بين إرتفاع نسبة السلوك الإيجابي وعلاقتها بإرتفاع نسبة التحصيل (متوسط النسبة المئوية للنجاح) في الصفوف المختارة وهذا يؤكد على أنه كلما كان الصف مثالياً من حيث السلوك إنعكس ذلك بشكل إيجابي على سير العملية التعليمية في الصف وبالتالي يكون الأثر إيجابياً على إرتفاع نسبة النجاح وتحسن التحصيل.

أثر مبادرة تعزيز القيم:

- 1- تعتبر المدرسة مؤسسة تعليمية وتربوية تؤدي دور هام لا يمكن إغفاله في التربية وليس اتعليم فقط إذ ان المدرسة تستخدم الطرق المباشرة والممنهجة لترسيخ القيم التربوية لدى الطلاب
- 2- تتناول المعلمات في الحصة المدرسية القيم الأخلاقية وتقوم بشرحها وترسيخها لدى الطالبات ويؤكدن على ضرورة

- الإلتزام والتمسك بتلك القيم وأهميتها في حياتهنّ.
- 3- يتم من خلال العملية التعليمية التمييز بين السلوك الطيب والسلوك غير الطيب وبين الصواب والخطأ وبين الخير والشر ونهتم في المدرسة ببدأ الثواب والعقاب والترهيب والترغيب وهذه في حد شأنها ترسيخ للمبادئ والقيم.
- 4- إستخدمت المدرسة طرق لتثبيت السلوك الجيد ونبذ السلوك غير المرغوب وذلك من خلال توزيع جوائز لتعزيز السلوك الإيجابي بعد تحليل وتقييم بنود الصف المثالي.
- 5- ضمن دور المرشدة في المبادرة تم رصد تناقص في عدد الإستشارات السلوكية خلال الفترة الثانية والثالثة إبان تنفيذ المبادرة وكانت هذه النتيجة مشجعة لنا كمدرسة بالإضافة الى نتائج تحليل الصف المثالي والذي أظهر تحس كبيراً في تبني القيم الأخلاقية والسلوكية وهذه كانت من النتائج الإيجابية للمبادرة.
- 6- عندما تم تعديل نموذج الصف المثالي لتسهيل إستراتيجيات تعليمية واساليب تقويم تعزز التعلم النشط وتم رصد نتائج اختبارات الفترة الثانية لوحظ عند تحليل نتائج الإختبار ان هناك ارتفاع ملحوظ في نتائج التحصيل الدراسي وكان هذا اكبر مؤشر لنا في المدرسة على انه كلما زاد الإلتزام بالقيم المدرسية كلما كان له اكبر الأثر في زيادة التحصيل الدراسي.
- 7- كان الأثر الإيجابي لمنظومة القيم أن اصبحت الطالبات مبادرات وخلق جو تفاعل ايجابي في العرفة الصفية وانطلقت مبادرات اسر صفية اكااديمية مثل العيادة القرائية وسلوكية مثل " الصديق السري " ومبادرة فينا الخير وبيئية مثل " نبات من بلدي " وصحية مثل " الوقاية غاية " .
- التحديات التي واجهت مبادرة تعزيز القيم:**

1- عدم التقبل والتهيئة

في بداية المبادرة كان لا بدّ من تهيئة الطالبات والمعلمات الى تقبل فكرة المبادرة والعمل على إنجاحها وذلك من خلال عقد إجتماعات مع المعلمات والإتفاق على طريقة تنفيذ المبادرة بشكل تدريجي وأيضاً تهيئة الطالبات الى تقبل فكرة تغيير قيم أصبحت متجذرة في سلوكياتهم خلال العامين المنصرمين وتقبل قيم أصيلة بهدف تغيير الواقع الى واقع أجمل.

2- الكورونا والوضع الصحي

كانت ظروف الإصابات " بغيروس كورونا " وتغيب الطالبات بشكل متقطع وغيابهنّ عن المدرسة وتعطيل الدوام وأحياناً إغلاق المدارس من التحديات التي واجهت الجميع وكانت تعيق عمل المبادرة بشكل مستمر .

3- الوضع الاقتصادي

كانت الظروف الاقتصادية التي واجهها المجتمع تشكل تحدياً كبيراً لواقع الأسرة وبالتالي واقع الطالبة حيث كان ينعكس ضيق الحال المادي بشكل سلبي في سلوك بعض الطالبات وكانت تحاول التغلب على ذلك الحال بسلوك عدواني وتمرد في المدرسة وخروج عن منظومة القيم.

4- الإضرابات المدرسية

كان للإضراب المدرسي دور سلبي على مبادرة القيم حيث الإنقطاع المستمر عن الدراسة يجعل الطالبة تعود الى حالة الفوضى وتدني التحصيل الدراسي.

5- الانشغال على مواقع التواصل الإجتماعي

تلعب مواقع التواصل الاجتماعي دوراً مهماً في حياة الطالبات حيث تقضي وقت طويل عليها وقد تسيئ إستخدامها وتكتسب قيم وسلوكيات جديدة على حياتها وهذا يشكل تحدياً كبيراً لنا في المدرسة في التعامل مع تلك السلوكيات.

الخاتمة والتوصيات:

مبادرتنا في تعزيز القيم (لنترك أثراً طيباً ... مدرسة تحب الحياة) هي مبادرة تتسم بالحدثة حيث تضمنت فكرة تعزيز القيم وربطها بتحسين نسبة التحصيل الأكاديمي في الغرفة الصفية ولتحقيق ذلك تم متابعة تنفيذ المبادرة من بداية الفترة الثانية وحتى نهاية شهر نيسان ولا زال العمل مستمر .

مبادرتنا نتائجها قابلة للبناء عليها ويمكن تعميمها على مستوى مدارس المحافظة وعلى مستوى مدارس الوطن وأيضاً وعلى مستوى العالم.

لقد كان العمل فيها على مستوى الفريق (فريق لجنة القيم) والذي كان يشمل كل من هو في المدرسة: مديرة المدرسة، المعلمات، المرشدة وكانت الفئة المستهدفة أيضاً الطالبات في المدرسة.

نستطيع أن نؤكد أن هذه المبادرة هي مبادرة ناجحة بكل المقاييس ونتحدى بها الصعاب الكثيرة التي واجهتنا في بداية العام الدراسي وإذا ما تمّ تبنيها بشكل دائم سوف نحقق إستدامة طويلة نخلق بها جيلاً قادراً على الصمود والعطاء معززاً بالقيم الإيجابية التي تجعل منه مواطن صالح يبني وطنه بكل ما أوتي من قوة.

مبادرتنا نجحت في تعزيز القيم ورفع التحصيل في المدرسة وهذا هدف أساسي من أهداف وزارة التربية والتعليم وكذلك هدف أساسي في بناء الوطن.